

Memorandum

Memorandum zur Durchführung und Dokumentation von Audio-Produktionen für wissenschaftliche Anwendungen in der Akustik

Inhalt

1	Vorbemerkungen.....	2
2	Aufnahmeraum und Aufnahmebedingungen	3
2.1	Raumgeometrie.....	3
2.2	Mikrofonpositionen.....	3
2.3	Akustik des Aufnahmeraumes.....	4
2.4	Aufnahmesysteme.....	4
3	Audio-Inhalte.....	5
4	Nutzungsrechte	5
5	Veröffentlichung.....	6
6	Literatur	7
7	Anhang I - Dokumentenverweis: Muster-Lizenzvertrag über die Rechte an Audioproduktionen für die Anwendung in der Akustik.....	8
8	Anhang II - Dokumentenverweis: Prüfliste für die Dokumentation von Audioproduktionen für wissenschaftliche Anwendungen in der Akustik	8
9	Anhang III - Dokumentenverweis: Exemplarische Dokumentation einer Audioproduktion.....	8

1 Vorbemerkungen

Bei der Veröffentlichung von Audioaufnahmen für künstlerische oder kulturelle Anwendungen besteht in der Regel keine Notwendigkeit, eine umfassende Dokumentation der Aufnahmebedingungen mit zu veröffentlichen.

Im Gegensatz dazu sind die Anforderungen an die Dokumentation weitreichender, wenn künstlerisch gestaltete Audioaufnahmen mit Inhalten wie Musik und Sprache für wissenschaftliche Anwendungen veröffentlicht werden. Zu den Anwendungen zählt etwa der Einsatz des Audiomaterials für Stimuli in Hörversuchen, als Quellsignale zur Anregung von Systemen in der Elektroakustik oder virtuellen Akustik, oder etwa als Demonstrationsmaterial für Machbarkeitsnachweise der Forschung und Entwicklung.

Die Tatsache, dass auch Aufnahmen, die in einem wissenschaftlichen Kontext entstanden sind, in der Vergangenheit häufig nur unzureichend, oder nur für eine unmittelbar avisierte Verwendung und den eigenen Gebrauch dokumentiert wurden, hat dazu geführt, dass sich zahlreiche dieser Produktionen als ungeeignet für eine spätere Verwendung erwiesen haben. Ohne eine geeignete Dokumentation ist es in weiterer Folge auch nicht möglich, existierende Produktionen durch neue Aufnahmen unter gleichen Aufnahmebedingungen zu ergänzen.

Beispiele sind

- Aufnahmen musikalischer Instrumente ohne Dokumentation des absoluten Schallpegels und der Mikrofonpositionen, die für die Synthese einer akustischen Szene in der virtuellen Akustik daher kaum verwendbar sind,
- Aufnahmen von Musik- oder Sprachsignalen für Anwendungen im Music Information Retrieval, bei denen der Einfluss unterschiedlicher Mikrofone und unterschiedlicher räumlicher Anteile auf das Ergebnis der Analyse (Audio Features, Klassifikation) ohne Dokumentation der Aufnahmebedingungen nicht eingeschätzt werden kann,
- Aufnahmen, deren Verwendbarkeit nur bei ausreichendem Signal-Rauschabstand sichergestellt ist.

Die beschriebenen wissenschaftlichen Anwendungsfälle stellen Anforderungen an die Dokumentation und Nachvollziehbarkeit, die insbesondere die Durchführung der Aufnahme betreffen, die vorhandenen Aufnahmebedingungen, die eingesetzten Aufnahmesysteme und Nachbereitungsschritte. Nicht zuletzt gilt es aber auch, die rechtlichen Aspekte für die spätere Nutzung von Audioinhalten mit künstlerischen Inhalten zu klären und zu dokumentieren. Für die wissenschaftliche Nutzung gilt freie Nutzbarkeit, offener Zugang und eindeutige Wiederauffindbarkeit als erstrebenswert.

Das vorliegende Memorandum der Fachausschüsse Virtuelle Akustik, Musikalische Akustik und Hörakustik soll einen Beitrag zur besseren (Wieder-)Verwertbarkeit von Audioproduktionen für

wissenschaftliche Anwendungen leisten. Sie enthält Leitlinien für die Dokumentation des Produktionsprozesses, sie zeigt verschiedene Optionen für eine Regelung der Nutzungsrechte im wissenschaftlichen Kontext auf und gibt Empfehlungen für die elektronische Publikation, um den dauerhaften Zugang und die Referenzierbarkeit der Daten zu gewährleisten.

2 Aufnahmeraum und Aufnahmebedingungen

Der Raum bestimmt entscheidend mit, was auf einer Tonaufnahme zu hören ist. Außerhalb des Hallradius, der in typischen Aufnahmestudios ($V = 500 \text{ m}^3$, $T = 1 \text{ s}$) für omnidirektionale Quellen nur ca. 1,3 m beträgt, überwiegt die Energie der Schallreflexionen den Direktschall der Quelle. Der Raum beeinflusst das aufgenommene Signal durch Kammfiltereffekte, die durch nahegelegene Wand- und Bodenreflexionen hervorgerufen werden können [1], durch die räumliche Wirkung früher Reflexionen etwa auf die wahrgenommene Quellbreite [2], durch den diffusen Nachhall sowie durch Hintergrundgeräusche, die im Raum selbst entstehen (Lüftungsgeräusche, elektrische Geräte) oder gegen die der Raum bauakustisch nur ungenügend abgeschirmt ist.

Eine Dokumentation der Aufnahmebedingungen muss zur Nachvollziehbarkeit Informationen über den Raum und seine akustischen Eigenschaften, über die räumliche Konfiguration von Schallquellen und Aufnahmesystemen, sowie über das Hintergrundgeräusch im Schallfeld enthalten.

2.1 Raumgeometrie

Die Dokumentation jeder Aufnahme soll enthalten:

- eine Angabe der Abmessungen des Raums (Länge/Breite/Höhe, Volumen).
- eine Skizze des Raums (Grundriss, nach Möglichkeit ein 3D-Modell, z.B. als Sketchup (.skp) oder Blender (.obj)-Datei), mit Angabe der Positionen von Schallquellen und Aufnahmesystemen (s. u.).
- eine Angabe der Materialien für die flächenmäßig dominierenden Oberflächen (Boden, Decke).

2.2 Mikrofonpositionen

Die Dokumentation soll vor allem eine geometrische Skizze der Aufnahmesituation enthalten, darunter insbesondere

- die Position und Ausrichtung der Mikrofone,
- die Abstände zur Schallquelle,
- die Abstände zu Wänden, Boden, Decke,
- eine Fotodokumentation der Aufnahme.

Sollte für den Aufnahmeraum ein 3D-Modell erstellt worden sein, kann die Position der Schallquellen und der Mikrofone dort eingezeichnet werden.

2.3 Akustik des Aufnahmeraumes

Anzugeben sind:

- raumakustische Parameter des Aufnahmeraums, zumindest eine frequenzabhängige Nachhallzeit in Oktavbändern mit Angabe von Messverfahren und Messequipment.
- der akustische Ruhegeräuschpegel am Ort der Aufnahmemikrofone über mindestens 10 s Mittelungsdauer mit einem kalibrierten Schallpegelmesser in dB(A) (unter Angabe des Messequipments).

Falls bekannt, sollten Bündelungsgrade der jeweiligen Quellen und Mikrofone vorzugsweise in Oktavbändern angegeben werden.

Der elektronischen Publikation beizufügen ist die Aufnahme einer Raumimpulsantwort mit Angabe von Sender- und Empfängerposition im Raum, der Angabe von Anregungsquelle (Messlautsprecher), Anregungssignal sowie Messmikrofon (Typ/Bezeichnung/Modellnummer, Membrangröße).

2.4 Aufnahmesysteme

Anzugeben sind:

- die verwendeten Aufnahmemikrofone mit Typ, Bezeichnung, einer Kopie des Datenblatts mit Richtcharakteristik, Frequenzgang, äquivalentes Eigenrauschen, Übertragungsfaktor in mV/Pa.
- die verwendete elektronische Übertragungstechnik (Vorverstärker, A/D-Wandler, Audio-Interface).
- die verwendete Vorverstärkung (unter Berücksichtigung evtl. Dämpfungsglieder).
- (optional, nach Möglichkeit:) der effektive Vorverstärkungsfaktor durch Messung mit einem phantomgespeisten Oszillator mit definierter Spannung.

Der elektronischen Publikation beizufügen sind:

- eine Aufnahme der Schallquelle von etwa 10 s Dauer, die jeweils parallel mit dem für die Produktion verwendeten Aufnahmemikrofonen und einem unmittelbar benachbarten, kalibrierten Messmikrofon durchgeführt wird, und mit der die im Anschluss durchgeführte Produktion auf einen absoluten Schalldruck in dB(A) normiert werden kann (mit Angabe des Messequipments).
- eine Aufnahme des gesamten, akustisch und elektroakustisch erzeugten Rauschpegels durch eine Aufnahme des Hintergrundgeräuschs (ohne Schallquelle) von mind. 10 s Dauer mit allen

verwendeten Aufnahmemikrofonen an den für die Aufnahme verwendeten Aufnahmepositionen und den für die Aufnahmen verwendeten Einstellungen im Hinblick auf Verstärkung, Audio-Effekte etc.

- eine Dokumentation des akustischen Übersprechens zwischen den Mikrofonen bei verteilten Ensembles durch die Aufnahme von Kurzsequenzen jedes einzelnen Instruments mit allen verwendeten Mikrofonen an ihren jeweiligen Positionen.

3 Audio-Inhalte

Anzugeben sind:

- die aufgenommenen Audioinhalte. Bei Sprache ist der Dokumentation eine Kopie des gesprochenen Texts, bei Musik eine Kopie des gespielten Notentexts beizufügen. Sollte dies aus urheberrechtlichen Gründen nicht möglich oder bei großem Umfang des eingespielten bzw. gesprochenen Materials unverhältnismäßig erscheinen, genügt ein Verweis auf die (öffentlich zugängliche) Quelle, die es dem späteren Nutzer ermöglicht, auf den Text zuzugreifen.
- Instruktionen bzw. Regieanweisungen für die Spiel- und Sprechweise bei der Aufnahme.
- die Namen der aufgenommenen SprecherInnen, MusikerInnen, der aufgenommenen Ensembles.
- die verwendeten Klangquellen, z. B. der musikalischen Instrumente mit Typ, Hersteller, Stimmtonhöhe, evtl. instrumentenspezifischen Besonderheiten wie Saitenmaterial, historische Bauweise u. ä.
- die Dauer der einzelnen Aufnahmen.
- das Audio-Format mit Angabe von Abtastrate, Wortbreite, verwendetem Codec, verwendetem Dateiformat. Die Aufnahme, Verarbeitung und Archivierung soll mit einem Datenformat ohne perzeptive Kompression (.flac, .wav) erfolgen.
- die Spitzenpegel der einzelnen Aufnahmen in dBFS.

Die Informationen können in einem Vorspann für alle Aufnahmen einer Reihe oder für jede Aufnahme individuell angegeben werden.

4 Nutzungsrechte

Es soll angestrebt werden, aufgenommene und ggf. bearbeitete Audiosignale für die Allgemeinheit frei nutzbar zu machen. Es ist hier das Urheberrecht zu beachten, welches je nach Land verschieden gestaltet ist. In Deutschland ist das Urheberrecht nicht verzichtbar und kann nicht übertragen werden. Ein etablierter Weg, eine Freigabe an die Allgemeinheit zu signalisieren, ist die Verknüpfung mit einem Lizenzierungslogo von „Creative Commons“ mit der Stufe „Null“:

Abbildung: Logo "CC Null"

Hierzu ist eine Erläuterung unter dem Link [3] zu finden, welcher beinhaltet:

„Die Person, die ein Werk mit dieser Deed verknüpft hat, hat dieses Werk in die Gemeinfreiheit - auch genannt Public Domain - entlassen, indem sie weltweit auf alle urheberrechtlichen und verwandten Schutzrechte verzichtet hat, soweit das gesetzlich möglich ist. ... Sie dürfen das Werk kopieren, verändern, verbreiten und aufführen, sogar zu kommerziellen Zwecken, ohne um weitere Erlaubnis bitten zu müssen.“

International muss eine Sprachregelung gefunden werden, die auf die unterschiedliche Handhabung des Copyrights in verschiedenen Ländern eingeht. Diese verbindliche internationale Beschreibung ist unter [4] formuliert.

Für die DEGA ist im Vorfeld des vorliegenden Memorandums ein auf die Bedürfnisse der wissenschaftlichen Gemeinschaft zugeschnittener Lizenzvertrag verfasst worden (Anhang I), um die Nutzungsrechte möglichst klar zu regeln. Dieser Mustervertrag beinhaltet folgende Passage:

„Die Künstlerin oder der Künstler überträgt dem Auftraggeber das ausschließliche Recht zur Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung oder sonstiger Verwendung der jeweiligen Tonaufnahmen. Die Künstlerin oder der Künstler räumt also dem Auftraggeber, soweit der Auftraggeber nicht ohnehin schon als Hersteller der jeweiligen Ergebnisse anzusehen ist, ein ausschließliches, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbeschränktes Recht ein, die jeweiligen Tonaufnahmen in allen Nutzungsarten beliebig zu nutzen.“

Auftraggeberin kann die Deutsche Gesellschaft für Akustik sein.

Damit ein solcher Vertrag nicht im Nachhinein anfechtbar ist, ist es wichtig, dass für das Erstellen der Aufnahmen (Einspielen, Einsprechen usw.) ein angemessenes Honorar gezahlt wird. Damit wird ein sittenwidriges Ausnutzen künstlerischer Leistungen ausgeschlossen.

Bei der Veröffentlichung von Audiodaten z. B. über eine Webseite sollte immer auf die geltenden lizenzrechtlichen Aspekte hingewiesen werden.

5 Veröffentlichung

Im Sinne der eindeutigen Wiederauffindbarkeit, Referenzierbarkeit, und dauerhaften Zugänglichkeit von Audioproduktionen sollten diese in einem Forschungsdatenrepositorium gespeichert werden, das eine Langzeitarchivierung verschiedener Datenformate (Audio, Bild, Text etc.) mit hoher

Datensicherheit gewährleistet. Durch die Vergabe eines Persistent Identifier – meist handelt es sich um einen Digital Object Identifier (DOI) – wird die eindeutige Identifikation, die Referenzierung, der elektronische Zugang zu den Daten, sowie die Anbindung an wissenschaftliche Suchmaschinen durch Metadaten ermöglicht, um die Auffindbarkeit der Daten zu gewährleisten.

Zahlreiche Universitäten verfügen über eigene institutionelle Repositorien. Als institutionen- und disziplinübergreifende Repositorien eignet sich derzeit etwa der von der Europäischen Kommission finanzierte Dienst Zenodo [5]. Im Rahmen des OPERA-Projekts entsteht derzeit ein Datenrepositorium für die Akustik, das disziplinspezifisch erweiterte Metadaten und Zugriffsmöglichkeiten bietet, etwa das Vorhören von Audiodaten [6].

6 Literatur

- [1] Brunner, S., Maempel, H.-J., Weinzierl, S. (2007). „On the audibility of comb filter distortions“, in: *122nd AES Convention, Vienna, Austria, Paper 7047*.
- [2] Barron, M. Marshall, A.H. (1981). “Spatial impression due to early lateral reflections in concert halls: The derivation of a physical measure”, *Journal of Sound and Vibration* 77(2), 211-232.
- [3] <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de>
- [4] <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode>
- [5] Zenodo Repository, URL: <https://zenodo.org>
- [6] Weinzierl, S., Kern, H. (2017). „An Open Repository for Research Data in Acoustics (OPERA)“, in: *Fortschritte der Akustik - DAGA 2017* (Kiel), 226-228.
- [7] Leckschat, D., Epe, C., Spors S., Weinzierl S. und Zotter, F. (2017). „DEGA-Projekt ‚Aufbau einer Stimulus-Datenbank für Anwendungen in der Virtuellen Akustik‘“, in: *Fortschritte der Akustik - DAGA 2017* (Kiel), 229-213.
- [8] Leckschat, D., Kreuer, O., Reinhard, R., Projektdokumentation Orgel-Aufnahme 2017 (Ursprungsfassung); Bearbeitung für Musterdokumentation: Epe, C., Hochschule Düsseldorf 2017

7 Anhang I - Dokumentenverweis: Muster-Lizenzvertrag über die Rechte an Audioproduktionen für die Anwendung in der Akustik

siehe [Beilage](#) Anhang1_Lizenzvertrag_DEGA_Version1.pdf.

8 Anhang II - Dokumentenverweis: Prüfliste für die Dokumentation von Audioproduktionen für wissenschaftliche Anwendungen in der Akustik

siehe [Beilage](#) Anhang2_Datenbank_Attribute_V091.docx.

9 Anhang III - Dokumentenverweis: Exemplarische Dokumentation einer Audioproduktion

siehe [Beilage](#) Anhang3_DEGA Dokumentation_Muster_V0.91.pdf.